

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА: ГИСТО- МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

АБДИСАЛАМОВА НАЗИПА ИНЬЯТДИНОВНА

Магистрант факультета биологии и биотехнологии Казахского национального
университета имени аль-Фараби

Научный руководитель – к.б.н., профессор **АБЛАЙХАНОВА Н.Т.**
г.Алматы, Казахстан

В статье рассматриваются гистоморфологические особенности миокарда при экспериментальной гипертрофии у лабораторных крыс. Проводится сравнительный анализ структуры нормального и гипертрофированного миокарда, а также оцениваются морфометрические показатели. Полученные результаты позволяют углубить понимание механизмов развития гипертрофии миокарда и её морфологических проявлений.

Ключевые слова: гипертрофия миокарда, кардиомиоциты, гистология, сердце, морфология, крысы.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности во всём мире, занимая первое место в структуре общей летальности населения. Среди них особое место занимает гипертрофия миокарда, которая рассматривается как адаптационно-компенсаторная реакция сердца на повышенную гемодинамическую нагрузку, однако при длительном воздействии неблагоприятных факторов она приводит к развитию сердечной недостаточности [1, 2].

Гипертрофия миокарда характеризуется комплексом морфологических, функциональных и молекулярных изменений [3]. Одновременно происходят изменения в ультраструктуре клеток, включая митохондриальную дисфункцию, нарушение энергетического обмена и активацию процессов оксидативного стресса, что способствует прогрессированию повреждения миокарда [4]. Существенную роль в развитии гипертрофии играют нейрогуморальные механизмы, в частности активация симпато-адреналовой системы и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, приводящие к повышению сосудистого сопротивления и увеличению постнагрузки на сердце [5].

Морфологическая перестройка миокарда при гипертрофии включает не только увеличение кардиомиоцитов, но и изменения интерстициального компонента. Отмечается развитие интерстициального фиброза, связанного с накоплением коллагена и ремоделированием внеклеточного матрикса, что приводит к снижению эластичности миокарда и нарушению его сократительной функции [6]. Также наблюдаются изменения микроциркуляторного русла, включая колебания плотности капилляров, что влияет на трофику сердечной мышцы [7]. Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых данной проблеме, вопросы гистоморфологических изменений миокарда при экспериментальной гипертрофии остаются актуальными. Экспериментальные модели на лабораторных животных позволяют детально изучить структурные изменения сердечной ткани и выявить ранние признаки патологического ремоделирования [8]. В связи с этим проведение сравнительного гистоморфологического анализа миокарда в норме и при гипертрофии представляет значительный научный и практический интерес.

Цель исследования – провести сравнительный гистоморфологический анализ миокарда в норме и при экспериментальной гипертрофии у лабораторных крыс.

Материалы и методы исследования

В качестве объекта исследования использовали 20 белых лабораторных крыс-самцов. Животных анестезировали парами хлороформа, после чего проводили эвтаназию методом

декапитации. Сердце извлекали, промывали 0,9% раствором хлорида натрия, определяли его абсолютную массу и рассчитывали сердечный индекс.

Образцы миокарда фиксировали в 4% растворе параформальдегида, обезживали в спиртах возрастающей концентрации, просветляли в ксилоле и заливали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 1–2 мкм окрашивали гематоксилином и эозином и изучали методом световой микроскопии. Для оценки ультраструктурных изменений проводили электронно-микроскопическое исследование с использованием цифровой камеры BE580T UNISON 45PA.

Морфометрический анализ включал измерение не менее трёх профилей кардиомиоцитов с ядром у каждого животного. Повреждённые и косо срезанные клетки не учитывались. Полученные данные сравнивали между контрольной и экспериментальной группами.

Результаты и обсуждение

1. Определение гистоморфологической структуры миокарда у крыс в норме

В исследовании использовались только лабораторные крысы мужского пола с целью исключения влияния гормональных факторов на морфо-функциональное состояние миокарда. Все животные содержались в стандартных условиях вивария при температуре 22–24°C, относительной влажности 50–60% и режиме освещения 12/12 часов. До начала эксперимента крысы проходили 7-дневный адаптационный период. Контрольная группа включала 5 животных, у которых изучалась нормальная морфологическая структура миокарда без фармакологического воздействия.

Гистологическое исследование миокарда контрольной группы показало сохранённую структурную организацию сердечной мышечной ткани. Кардиомиоциты располагались плотно и упорядоченно, их волокна имели продольную направленность с хорошо выраженной поперечной исчерченностью. Ядра клеток преимущественно локализовались в центральной части и имели овальную форму. Интерстициальные пространства были узкими, количество соединительной ткани незначительным. Капилляры и сосуды равномерно распределялись между мышечными волокнами, что свидетельствует о нормальном трофическом обеспечении миокарда.

Рис. 1. Гистология миокарда крыс в норме (1 – ядро, 2 – кардиомиоцит) Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение $\times 112$.

В миокарде контрольной группы митохондрии располагались равномерно между миофибриллами, их структура оставалась сохранённой, без признаков деструкции или вакуолизации. Это указывает на стабильное энергетическое обеспечение кардиомиоцитов и физиологически нормальное состояние миокарда.

Морфометрический анализ показал, что средняя масса тела крыс составила 225 ± 10 г, средняя масса сердца - $0,76 \pm 0,03$ г, сердечный индекс - $3,40 \pm 0,04$ мг/г. Средний диаметр

кардиомиоцитов составил $12 \pm 0,16$ мкм, что соответствует нормальным морфологическим показателям миокарда.

2. Исследование гистоморфологической структуры миокарда у крыс с гипертрофией миокарда

У крыс экспериментальной группы были выявлены выраженные морфологические изменения, характерные для гипертрофии миокарда. При микроскопическом исследовании наблюдалось увеличение размеров кардиомиоцитов, нарушение их упорядоченного расположения и утолщение мышечных волокон. Цитоплазма клеток окрашивалась более интенсивно, а ядра имели признаки гиперхромии и увеличения размеров, что свидетельствует об усилении синтетической активности клеток.

В гипертрофированном миокарде отмечалось расширение интерстициальных пространств и увеличение количества соединительнотканых элементов, что указывает на развитие начальных фиброзных изменений. В отдельных участках выявлялись признаки расширения капилляров и сосудов. В продольных срезах миофибриллы располагались неравномерно, местами имели волнообразный и дезорганизованный характер, а поперечная исчерченность была ослаблена.

Рис. 2. Гистология миокарда гипертрофированной крысы (1 – кардиомиоцит, 2 – фибробласты, 3 – ядро). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение $\times 112$.

Исследование митохондрий показало нарушение их распределения между миофибриллами. Часть митохондрий имела признаки отёка, вакуолизации и структурной деструкции, что свидетельствует о нарушении энергетического обмена и развитии метаболического стресса в кардиомиоцитах.

Морфометрический анализ показал увеличение всех исследуемых показателей в экспериментальной группе. Средняя масса сердца составила $1,04 \pm 0,04$ г, сердечный индекс – $4,29 \pm 0,07$ мг/г, а средний диаметр кардиомиоцитов – $15,4 \pm 0,26$ мкм, что значительно превышало показатели контрольной группы. Полученные результаты подтверждают формирование устойчивой модели гипертрофии миокарда и свидетельствуют о развитии структурной перестройки сердечной мышцы (таблица 1).

Таблица-1

Морфометрические показатели крыс контрольной и экспериментальной групп

№	Группы	Средняя масса тела (г)	Средняя масса сердца (г)	Средний сердечный индекс (мг/г)	Средний диаметр кардиомиоцитов (мкм)

1	Контрольн ая	225±10	0,76±0,03	3,40±0,04	12±0,16
2	Экспериме нтальная	242,3±5,3	1,04±0,04	4,29±0,07	15,4±0,26

Проведённое исследование показало, что при изопротеренол-индуцированной гипертрофии миокарда у лабораторных крыс развиваются выраженные гистоморфологические, ультраструктурные и морфометрические изменения. Сравнительный анализ контрольной и экспериментальной групп выявил различия в размерах кардиомиоцитов, состоянии миофибрилл, распределении митохондрий, выраженности интерстициального пространства и показателях массы сердца.

В контрольной группе миокард сохранял нормальную морфологическую организацию. Кардиомиоциты располагались равномерно, миофибриллы имели упорядоченное продольное направление, ядра находились преимущественно в центральной части клеток. Интерстициальные пространства были узкими, количество соединительнотканых элементов незначительным. Митохондрии располагались равномерно между миофибриллами и сохраняли структурную целостность, что свидетельствует о нормальном энергетическом состоянии кардиомиоцитов.

В экспериментальной группе были выявлены признаки гипертрофической перестройки миокарда. Кардиомиоциты увеличивались в размерах, их расположение становилось менее упорядоченным, а интерстициальные пространства расширялись. Увеличение количества соединительнотканых элементов указывает на начальные признаки фиброзных изменений. Более интенсивное окрашивание цитоплазмы, увеличение объёма саркоплазмы и гиперхромия ядер свидетельствуют об активации внутриклеточных синтетических процессов.

При анализе продольных срезов установлено нарушение нормальной организации миофибрилл. В гипертрофированном миокарде они местами располагались волнообразно и дезорганизованно, а поперечная исчерченность была ослаблена. Эти изменения отражают структурную перестройку сократительного аппарата кардиомиоцитов в ответ на длительную функциональную нагрузку.

Морфометрические данные подтвердили выраженность гипертрофических изменений. Средняя масса тела в контрольной группе составила 225±10 г, в экспериментальной 242,3±5,3 г. Масса сердца увеличилась с 0,76±0,03 г до 1,04±0,04 г, сердечный индекс с 3,40±0,04 до 4,29±0,07 мг/г. Средний диаметр кардиомиоцитов возрос с 12±0,16 до 15,4±0,26 мкм. Увеличение этих показателей подтверждает формирование гипертрофии миокарда и структурную перестройку сердечной мышцы.

Вывод. В заключении, полученные результаты показывают, что гипертрофия миокарда сопровождается не только увеличением размеров кардиомиоцитов, но и комплексной перестройкой всех структурных компонентов сердечной ткани. Выявленные изменения включают дезорганизацию миофибрилл, расширение интерстициального пространства, увеличение соединительнотканых элементов и повреждение митохондрий. На ранних этапах эти процессы могут иметь компенсаторный характер, однако при длительном сохранении способны приводить к нарушению сократительной функции миокарда и развитию сердечной недостаточности.

Полученные данные подтверждают научную и практическую значимость морфометрического и гистологического анализа для оценки ранних признаков гипертрофии миокарда. Увеличение сердечного индекса и диаметра кардиомиоцитов может рассматриваться как важный морфологический критерий гипертрофической перестройки сердечной мышцы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гуцин Я.А. (2021). Сравнительная анатомия сердца человека и экспериментальных животных. Лабораторные животные для научных исследований, (1), 56-67.
2. Фатенков, В. Н., & Фаиенков, О. В. (2003). Новое в биомеханике сердца. Казанский медицинский журнал, 84 (5), 330-336.
3. Мамараимов Б.И. (2022). Спортивное сердце. Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье, 6 (56), 136-137.
4. Гурфинкель Ю.И., Атьков О.Ю., Сасонко М.Л., Саримов Р.М. Новый подход к интегральной оценке состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов с артериальной гипертензией. Российский кардиологический журнал. 2014;(1):101-106. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2014-1-101-106>
5. Копьева, К. В., Мальцева, А. Н., Мочула, А. В., Сморгон, А. В., Гракова, Е. В., Гусакова, А. М., Калюжин, В. В., & Завадовский, К. В. (2024). Роль маркеров эндотелиальной дисфункции в патогенезе коронарной микроваскулярной дисфункции у пациентов с необструктивным поражением коронарных артерий. Бюллетень сибирской медицины, 23(3), 49–58.
6. Васильев А.П., Стрельцова Н.Н., Сенаторов Ю.Н. Патогенез ишемии миокарда при холодовом воздействии у больных ишемической болезнью сердца. Российский кардиологический журнал. 2002;(5):19
7. Васильев А.Ю., Петрова Е.Б. технология velocity vector imaging и стандартное эхокардиографическое исследование в оценке миокарда левого желудочка при инфаркте без патологического зубца Q. Лучевая диагностика и терапия. 2018;(2):34-39. <https://doi.org/10.22328/2079-5343-2018-9-2-34-39>
8. В.В. Иванова, И.В. Мильто, А.Н. Дзюман, О.Н. Серебрякова, Е.Д. Порохова, И.В. Суходоло. Гистологический практикум, учебное пособие, Томск, Издательство сибгму, 2023